

Horizon Europe

Project 101059188

Briefing Paper 2

Qualitative Online Questionnaire: Design Protocol (Metadata)

Action The affective economies of emerging private renting markets: understanding tenants and landlords in postcommunist Romania (AFFECTIVE-PRS)

P.I. Dr Adriana Mihaela Soaita
University of Bucharest, Romania

Version 1.0
25 January 2023

Page intentionally left blank

Contents

1. Project Summary	5
2. Aim of the Qualitative Questionnaire Method	6
3 Aim of this Briefing Paper	6
4. Ethical Considerations	7
5. Design Considerations	7
5.1 Choice of Survey Builder	7
5.2 Data Security	7
5.3 Anonymity of respondents	7
5.4 Framing Questions in Qualitative Surveys	7
6. Survey Flow	9
7. Questionnaire for Tenants (English)	11
7.1 Information	11
7.2 Consent	11
7.3 Renting history	12
7.4 Reasons and search.....	12
7.5 Letting agent	12
7.6 Negotiation and contract	13
7.7 Moving in and eviction.....	13
7.8 Dwelling quality and admin	13
7.9 Home.....	14
7.10 Photos	14
7.11 Risks and trust.....	14
7.12 Future.....	14
7.13 The system	14
7.14 About you.....	15
7.15 Economics	15
7.16 Interview invitation	16
7.17 End of survey.....	16
8. Questionnaire for Landlords (English)	17
8.1 Information	17
8.2 Consent	17
8.3 Letting history	18
8.4 Reasons and dwelling quality.....	18
8.5 Tenant search and eviction.....	18
8.6 Letting agent and negotiation.....	19
8.7 Contract.....	19
8.8 Admin	19
8.9 Home.....	20
8.10 Photos	20
8.11 Risks and trust.....	20

8.12 Future.....	20
8.13 The system	20
8.14 About you.....	21
8.15 Economics	21
8.16 Interview invitation.....	22
8.17 End of survey.....	22
9. Questionnaire for Tenant-Landlord (English)	23
9.1 Information	23
9.2 Consent	23
9.3 Renting and letting history.....	24
9.4 In your home.....	24
9.5 Reasons	24
9.6 Search.....	24
9.7 Letting agent	25
9.8 Negotiation	25
9.9 Contract.....	25
9.10 Moving in and eviction.....	26
9.11 Dwelling quality.....	26
9.12 Admin within contracts.....	26
9.13 Admin between contracts.....	27
9.14 Home.....	27
9.15 Photos	27
9.16 Risks and trust.....	27
9.17 Future.....	28
9.18 The system	28
9.19 About you.....	28
9.20 Economics	29
9.21 Interview invitation.....	30
9.22 End of survey.....	30
10. Conclusion	30
Annex 1. Questionnaire for Tenants (Romanian).....	31
Annex 2. Questionnaire for Landlords (Romanian)	37
Annex 3. Questionnaire for Tenant-Landlord (Romanian).....	44
References.....	52

Figures

Figure 1 Example of a question as displayed in Quantrics	8
---	----------

Tables

Table 1 Survey flow.....	9
---------------------------------	----------

1. Project Summary

The 2008 Global Financial Crisis and the Covid-19 pandemic have exposed rental housing as a mechanism that generates important inequalities of wealth, health and wellbeing in much of the world, while failing to give many tenants a 'home'. Academic interest in the Anglo-Saxon and the old EU member states has recently contributed disturbing insights (e.g. poor housing quality, insecurity, eviction, economic stress), raising legitimate concerns about tenants' wellbeing in the more hidden, hence riskier private renting sectors (PRS) where informal transactions increase risks and hide vulnerability away from state regulatory gaze.

Sharing these important concerns, AFFECTIVE-PRS project engages with the affective economies of emerging, 'hidden' PRS, taking as a case-study the post-communist space, specifically Romania. It aims to: **Understand** a hidden social world, by asking why tenants and landlords engage in the sector, whether their practices permit making a private tenancy home, and how they construct ideas of power, risk and trust; **Advance** theory by conceiving home as an assemblage of materials, money, relations and affects; **Inform** the national and international debate on PRS regulation.

Methodologically, this project will develop a synthesis of the international literature; will approach tenants and landlords through an online qualitative questionnaire ([to which this Briefing Paper relates](#)) to allow them to freely and fully describe their experiences; photo-elicitation interviews to obtain deeper insights; and a co-production workshop with policy, practice and academia in order to imagine a sustainable and fair PRS in Romania and inform the national debate on its regulation.

As the PRS generates important inequalities of wealth and wellbeing, it is important to maximize the project impact. Academic impact will be attained through publications and dissemination through conferences, seminars and workshops. Findings will be communicated to the general public through briefing papers, blogs, media articles and a "Guide for Good Practice" as well as through interactive digital platforms. By helping **construct a shared understanding of good practice** in the PRS, the project could theoretically improve the lives of many private tenants, whether it be the officially registered 252,000 or the over one million estimated.

2. Aim of the Qualitative Questionnaire Method

The rarely used method of a qualitative questionnaire, which collects excellent data of breadth and depth (Eckerdal and Hagström 2016; Braun et al. 2020; Soaita 2022b, 2022a), will address Objective One – that is understanding tenants’ and landlords’ motivations and practices beyond the over-studied Anglo-Saxon and Western Europe states. Specifically, the qualitative questionnaire will bring bespoke evidence from Romanian tenants, landlords and tenant-landlords, where Romania is taken as a case study of emerging and hidden private rental markets. The research questions to be addressed under Objective One are:

RQ1: Why do tenants and landlords engage in the PRS?

RQ2: What are their affective and material practices of constructing a sense of home in a privately rented property?

RQ3: How do they construct ideas of power, risk and trust when navigating market transactions, state regulations and cultural understandings?

The survey will be launched on 1 February 2023 across the country by posting the survey’s link on relevant webpages (Romanian cities’ and towns’; tenants’ and landlords’; Twitter), professional newsletters and snowballing. It is expected that reaching the desired survey responses (min 100, max 160) will require 4-6 months of active advertising. Commercial Facebook/Meta promotion (Neundorf and Ozturk 2021) may be contracted if take up is too slow.

3 Aim of this Briefing Paper

This Briefing Paper 2 describes and documents the data to be collected by means of a qualitative online questionnaire. It contributes to making AFFECTIVE-PRS research data FAIR that is more Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable by other academic users. It also opens up the space for other scholars to scrutinise, replicate, or adjust this survey’s bespoke questions to their own work. It presents:

- ✚ Ethical considerations (section 4)
- ✚ Preliminary design considerations (section 5)
- ✚ The flow of questions (section 6)
- ✚ The exact framing of all questions (sections 7-9 in English translation and Annex 1-3 in Romanian, the language in which the questionnaire is launched).

Results and information on data analysis will be reported in a follow up Briefing Paper.

4. Ethical Considerations

Ethical approval has been obtained from the University of Bucharest's Research Ethics Committee, email cometc@unibuc.ro.

The first two online screens give brief information on the project aim, research team, eligibility conditions, the terms of participation, confidentiality and anonymity and the use of participant data. A hyperlink invites participants to download, save and read the full Participant Information Sheet (Screen 1) and remind them to do so on Screen 2. Screen 1 requires participants to select eligibility (being a tenant, a landlord or both in Romania) and Screen 2 asks for their consent to participate and choice in the use of their data (in this project only or open access for 10 years).

The issue of digital exclusion will be addressed by interview delivery in three nearby cities (a large, a medium and a small one) where a few interviews will be conducted, including with Roma people.

5. Design Considerations

5.1 Choice of Survey Builder

For reasons of accessibility and safety, the Qualtrics platform is used to design the questionnaire. Free access was ensured by the University of Glasgow where the author has maintained secondary affiliation.

5.2 Data Security

Qualtrics is GDPR compliant. Data created and stored in the University of Glasgow tenancy is stored at Qualtrics XM EU Data Centre and is encrypted using the industry-standard AES-256 cypher.

5.3 Anonymity of respondents

By default, Qualtrics surveys gather data related to respondents' IP address and geolocation. To ensure anonymity of research participants, this feature was turned off.

5.4 Framing Questions in Qualitative Surveys

Besides some closed-ended questions, 14 to 16 open-ended questions ask about reasons for renting/letting, making home, addressing risks; building trust. Building on the author's prior experience

with online qualitative questionnaires (Soaita 2022b, 2022a), open-ended questions are structured as follow:

- ✚ To focus attention, the key question's theme is written in capital letters
- ✚ The question itself is written in bold text, black coloured
- ✚ As in qualitative interviews, each question is followed by a few prompts (written in blue, numbered, and introduced by the expression '*For example*', ranging from 1 to 4);
- ✚ A generous 'essay' box is given for participants to enter their answers at ease.

An example – as it appears in Qualtrics in the Romanian language - is shown in Figure 1.

CĂUTARE: Gândindu-vă la întreaga dvs experiență de închiriere, vă rugăm să ne descrieți procesul de găsim a locuinței dorite. De exemplu:

(1) Ce caracteristici doreați (locație, număr camere, valoare chirie, mobilat/nemobilat)?

(2) În general, cam câte locuințe ați vizionat înainte de a vă decide asupra uneia anume?

(3) În general, ați fost mulțumit(ă) cu ceea ce ați găsit?

Protejat prin reCAPTCHA: Confidențialitate și Termeni

Oferit de Qualtrics

Figure 1 Example of a question as displayed in Qualtrics

The survey questions were piloted with two landlords, two tenants, two homeowners and two quantitative researchers (on paper in Romanian). Participants will also be invited to email photographs of the rented property (with comments) and subscribe to participation in follow-up interviews.

Given that qualitative surveys can be demanding on participants' time, participants were given the possibility to interrupt and continue answering the survey at a later date. For this, they were informed they should save the respective automatically-generated, personalised link, which will take them back to where they had to interrupt (information presented on Screen 1).

6. Survey Flow

Following the Introduction and Consent screens, the survey was designed in three separate ‘blocks’ – one for tenants, one for landlords, and one for tenant-landlords – notwithstanding the fact that some questions were identical (an approach meant to address Quantrics’ lack of a ‘back’ button between survey blocks, which is essential for participants to be able to check their answers). Table 1 presents the survey flow, the rows in the table representing ‘pages’ within the ‘block’.

Table 1 Survey flow

Introduction and Eligibility		
Consent Form		
Tenant Block	Landlord Block	Tenant-landlord Block
<ul style="list-style-type: none"> If not eligible, sent to an Explanation page then to the End of the Survey 		
<ul style="list-style-type: none"> If consent given and a tenant, send to Tenant Block If consent given and a landlord, sent to Landlord Block If consent given and both, sent to Tenant/landlord Block If consent denied, sent to Sorry page, then to the End of the Survey 		
<ul style="list-style-type: none"> Brief renting history You currently live in In your home 	<ul style="list-style-type: none"> Brief letting history You currently live in In your home 	<ul style="list-style-type: none"> Brief renting history Brief letting history You currently live in In your home
<ul style="list-style-type: none"> Reasons to rent Searching for a place 	<ul style="list-style-type: none"> Reasons to let out Dwelling(s) quality 	<ul style="list-style-type: none"> Reasons to rent/let <i>As tenant</i> <i>As landlord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Letting agents 	<ul style="list-style-type: none"> Tenant search Eviction 	<ul style="list-style-type: none"> Searching for a place Tenant search
<ul style="list-style-type: none"> Negotiation The contract 	<ul style="list-style-type: none"> Letting agents Negotiation 	<ul style="list-style-type: none"> Letting agents <i>As tenant</i> <i>As landlord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Moving in Eviction 	<ul style="list-style-type: none"> The contract 	<ul style="list-style-type: none"> Negotiation <i>As tenant</i> <i>As landlord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Dwelling quality Administration 	<ul style="list-style-type: none"> Administration when rented Administration between contracts 	<ul style="list-style-type: none"> The contract <i>As tenant</i> <i>As landlord</i> Moving in Eviction Dwelling(s) quality <i>As tenant</i>

		<p><i>As landlord</i> <i>Compared</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Admin when rented <i>As tenant</i> <i>As landlord</i> Admin between contracts
<ul style="list-style-type: none"> Feeling at home 	<ul style="list-style-type: none"> Feeling at home 	<ul style="list-style-type: none"> Feeling at home <i>As tenant</i> <i>As landlord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Photos Your comments 	<ul style="list-style-type: none"> Photos Your comments 	<ul style="list-style-type: none"> Photos Your comments
<ul style="list-style-type: none"> Risks Trust 	<ul style="list-style-type: none"> Risks Trust 	<ul style="list-style-type: none"> Risks Trust
<ul style="list-style-type: none"> Future 	<ul style="list-style-type: none"> Future 	<ul style="list-style-type: none"> Future <i>As tenant</i> <i>As landlord</i>
<ul style="list-style-type: none"> System working System change What change 	<ul style="list-style-type: none"> System working System change What change 	<ul style="list-style-type: none"> System working System change What change
<ul style="list-style-type: none"> Gender Age group Education level Employment status 	<ul style="list-style-type: none"> Gender Age group Education level Employment status 	<ul style="list-style-type: none"> Gender Age group Education level Employment status
<ul style="list-style-type: none"> Income adequacy % rent paid vs income Next year finance 	<ul style="list-style-type: none"> Income adequacy % rent received vs income Next year finance 	<ul style="list-style-type: none"> Income adequacy % rent paid vs income % rent received vs income Next year finance
<ul style="list-style-type: none"> Interview invitation 	<ul style="list-style-type: none"> Interview invitation 	<ul style="list-style-type: none"> Interview invitation
End of the survey		

Sections 7, 8 and 9 present in turn the full questionnaires, translated into English. The original versions, in Romanian, are presented in the Annex 1, 2 and 3.

7. Questionnaire for Tenants (English)

7.1 Information

We invite you to participate in a research study undertaken by the University of Bucharest, titled: **About private tenants and landlords in Romania.**

This study seeks to understand the reasons why private tenants and landlords use the rental market, whether current practices enable constructing that comfortable feeling of 'home', how risks are negotiated and how trust is built between parties. The study is led by Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro and is financed by the European Union. Thank you for your interest.

Who is invited to participate? Any person at least 18 years of age who lives in or owns a privately rented home in Romania. Participation is voluntary. Detailed information on how the university manages data responsibly can be found in the [Questionnaire Information Sheet](#). We recommend that you download and read this document. Feel free to email us for any concerns you may have.

What will I have to do? We invite you to describe your rental experiences in your own words. Completing the questionnaire will take about 10-20 minutes, depending on how detailed you want to be. There are altogether 13 open questions (free text), where some topics of interest are suggested but you can discuss any other aspects that are important to you. Some other questions require ticking the appropriate option or entering a short text (age, locality, etc). We also invite you to upload photos of the home if you wish.

Can I pause the survey and come back later? Yes, in this case a custom link will be generated, which you need to save. This will take you back to where you were when you left.

Eligibility. I am aged 18 years or more and (*select one option only*):

- I live in a privately rented house in Romania (tenant)
 - I own a privately rented house in Romania (landlord)
 - I am a tenant (in Romania or abroad) and I am also a landlord in Romania
 - I am none of the above
- [Sorry-1] **Thank you for your interest, unfortunately you are not eligible to participate in this study.** This questionnaire is addressed only to people aged 18 and over who live in or own a privately rented dwelling in Romania. However, if you think your story is relevant to this study, e.g. because you have recently rented, please contact us on email at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro We want to hear your story and we can arrange another way to hear from you. →[End of survey]

7.2 Consent

This study has been reviewed and approved by the Research Ethics Commission of the University of Bucharest, email cometc@unibuc.ro

The University is committed to protect your information. We will use your responses anonymously (i.e. without any personally identifiable information) for this study only. However, if you give us your consent, we may store your anonymous responses securely in a trusted repository for 10 years for use in future academic research. If you have not yet studied the detailed information document, you can do so [here](#).

Consent (*select one option only*):

- I agree to participate and to have my anonymised answers entered into a trusted repository for use in further academic research
- I agree to participate but I want my answers to be used only in this study

- I do not agree to participate
 - [Sorry-2] **No problem, participation is voluntary. Thank you.** However, we are sorry that you do not wish to participate. If you would like to know more about this research and how we maintain the confidentiality of our participants, please do not hesitate to contact us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro For more information, you can access the Information Sheet or the project page here. →[end of survey]

7.3 Renting history

Brief history as a tenant in Romania:

- How many years have you rented this home? _____
- How many years have you lived in the private rented sector? _____
- How many different homes have you rented in total so far? _____

You currently live (as a tenant) in:

- County: _____
- Locality: _____

In your present home (the one above):

- No. rooms (living room and bedrooms only): _____
- No. people who usually occupies it: _____
- Relationships between these people (*single/couple, with/without children, relatives, friends, etc*): _____

7.4 Reasons and search

REASONS: Please tell us your reasons for renting privately. Tell us as much as you can, including whether your reasons have changed over time.

Type your answer:

SEARCH: Thinking about your entire rental experience, please describe the process of finding the desired dwelling(s). For example:

- (1) What characteristics did you want (location, number of rooms, rent level, furnished/unfurnished)?
- (2) In general, how many dwellings did you view before deciding on a particular one?
- (3) In general, were you satisfied with the rented dwellings that you were able to find?

Type your answer:

7.5 Letting agent

LETTING AGENT: In general, were you satisfied with the services provided by letting agents? For example:

- (1) Did you work in partnership with a specific one, interacted as needed or even avoided them as much as possible?
- (2) Was the agent involved only during the promotion/viewing or after that as well (and in what ways)?
- (3) Did you feel that they took your side, that of the landlord, or they mediated neutrally between the parties?

Type your answer:

7.6 Negotiation and contract

NEGOTIATION: In general, who was present during the viewings and what matters were discussed?

For example:

- (1) Deposit/rent value; contract duration; utility payment method; salary; job; furniture requirements; other requirements.
- (2) Did you feel that you could negotiate certain conditions in your favour, and if so, which ones?

Type you answer:

THE CONTRACT: Reflecting on your most recent experience: After deciding on a particular dwelling, how did the contract go? *For example:*

- (1) What type did you use (verbal contract, a Renting or a Leasing Contract, registered or unregistered) and why?
- (2) What was satisfying and what was dissatisfying about this process?

Type you answer:

7.7 Moving in and eviction

MOVING IN: Please describe the process of moving into your current home. *For example:*

- (1) What were the costs of moving (relocation, changing supplier contracts, buying any needed items)?
- (2) Did you celebrate in any way?

Type you answer:

EVICTION: Have you ever had to move because your landlord asked you to leave? *If yes:*

- (1) What were the circumstances/reasons but also the emotions of the situation (if any)?

Type you answer:

7.8 Dwelling quality and admin

QUALITY: Please describe the quality of your current rented home. *For example:*

- (1) Would you say the promotional photos were realistic?
- (2) Have you discovered faults or qualities that you did not notice before you moved in?
- (3) How does this place compare with other dwellings rented at the same rent level?
- (4) How does this place compare to other dwellings you lived in before (whether rented, personal property or with your parents)?
- (5) How satisfied/unsatisfied are you with your current rented accommodation?

Type you answer:

ADMIN: Please describe the management process during the rental period. *For example:*

- (1) Under whose name (landlord's/tenant's) are the contracts with the service providers, and how are the costs paid?
- (2) Were any repairs needed and if so, how promptly were they carried out?
- (3) In general, how often, in what way and for what reasons do you communicate with the landlord?

Type you answer:

7.9 Home

THE FEELING OF HOME: Please tell us if you feel at home or what prevented you from feeling that way in your current dwelling. *For example:*

- (1) The furniture and decor provided by the landlord
- (2) Personalizing the space with your personal items
- (3) Your ability to be in control and have privacy
- (4) Socializing with your loved ones

Type you answer:

7.10 Photos

PHOTOS: We would greatly appreciate a few photos of your home, for example what you like and/or what you dislike, preferably accompanied by comments. You can upload them anonymously below.

- Photo 1
- Photo 2
- Photo 3

Your comments on the photos: _____

7.11 Risks and trust

RISKS: From your experience, would you say that there are certain risks of renting a dwelling, both for the tenant and for the landlord? *If so,*

- (1) What would they be and how could they be reduced?
- (2) How could you protect yourself personally?

Type you answer:

TRUST: Renting a dwelling brings face-to-face two people who don't know each other and who must trust each other, at least to a certain level. *Questions:*

- (1) In your experience, how is trust assessed/formed at the time of viewing, but also afterwards?
- (2) Would you say that your confidence in the way in which the landlord fulfils their duties has increased over time or, on the contrary, has decreased? Why?

Type you answer:

7.12 Future

Please tell us what your expectations are concerning your living arrangements in 5 years' time?

Type you answer:

7.13 The system

Would you say that the current private renting sector in Romania:

- Works well for both renters and landlords?
- Works better for landlords than for renters?
- Works better for renters than for landlords?

- I do not know

Would you say that the private renting sector in Romania needs to change so that a rented property becomes a tenant's 'home'?

- Yes
- No
- I do not know

What changes would you consider to be necessary for a better functioning of the rental market? For example, legal or cultural changes.

Type your answer:

7.14 About you

A little about yourself. Would you describe yourself as:

- Female
- Male
- Other
- I would rather not say

Your age is between:

- 18-24 years
- 25-34 years
- 35-44 years
- 45-54 years
- 55-64 years
- 65 years and over
- I would rather not say

What is the last school you graduated from?

- Primary school
- Secondary school/Vocational school
- High school/Post secondary school
- University
- Postgraduate studies

Are you currently? Check all that apply:

- Student
- Self employed
- Full-time employee
- Part-time employee
- Unemployed
- Pensioner
- I take care of the children/house
- I don't have to work

7.15 Economics

With reference to the last 12 months, **your total net household income** (i.e. the income of all people in the household and from all their activities, after tax):

- It allowed saving/investing quite substantial amounts

- It allowed saving/investing some minor amounts
- It was enough but did not allow for saving/investing
- It wasn't enough, I/we used previously made savings
- It wasn't enough, I/we used loans or help from family/other people

Compared to your **total net household income** (defined above), the **percentage of rent** you pay is roughly:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observations: _____

Over the next year, you expect your household financial situation to be:

- Better than now
- Just like now
- Worse than now
- I cannot appreciate

7.16 Interview invitation

Thank you and we hope you enjoyed participating in this study.

This project continues with a small number of ZOOM interviews with Adriana to reflect in more detail on some topics.

We invite you to participate.

You can access more information about the interview in the [Interview Information Sheet](#). For any question, you can contact Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (phone: xxx)

Expression of interest:

- I wish to participate further → [Thank you. To contact you we need your email: _____]
- I do not wish to participate further

7.17 End of survey

Thank you. Your response has been recorded.

For any concerns, do not hesitate to write to us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

8. Questionnaire for Landlords (English)

8.1 Information

We invite you to participate in a research study undertaken by the University of Bucharest, titled: **About private tenants and landlords in Romania.**

This study seeks to understand the reasons why private tenants and landlords use the rental market, whether current practices enable constructing that comfortable feeling of 'home', how risks are negotiated and how trust is built between parties. The study is led by Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro and is financed by the European Union. Thank you for your interest.

Who is invited to participate? Any person at least 18 years of age who lives in or owns a privately rented home in Romania. Participation is voluntary. Detailed information on how the university manages data responsibly can be found in the [Questionnaire Information Sheet](#). We recommend that you download and read this document. Feel free to email us for any concerns you may have.

What will I have to do? We invite you to describe your rental experiences in your own words. Completing the questionnaire will take about 10-20 minutes, depending on how detailed you want to be. There are altogether 13 open questions (free text), where some topics of interest are suggested but you can discuss any other aspects that are important to you. Some other questions require ticking the appropriate option or entering a short text (age, locality, etc). We also invite you to upload photos of the home if you wish.

Can I pause the survey and come back later? Yes, in this case a custom link will be generated, which you need to save. This will take you back to where you were when you left.

Eligibility. I am aged 18 years or more and (*select one option only*):

- I live in a privately rented house in Romania (tenant)
- I own a privately rented house in Romania (landlord)
- I am a tenant (in Romania or abroad) and I am also a landlord in Romania
- I am none of the above
 - [Sorry-1] **Thank you for your interest, unfortunately you are not eligible to participate in this study.** This questionnaire is addressed only to people aged 18 and over who live in or own a privately rented dwelling in Romania. However, if you think your story is relevant to this study, e.g. because you have recently rented, please contact us on email at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro We want to hear your story and we can arrange another way to hear from you. →[End of survey]

8.2 Consent

This study has been reviewed and approved by the Research Ethics Commission of the University of Bucharest, email cometc@unibuc.ro

The University is committed to protect your information. We will use your responses anonymously (i.e. without any personally identifiable information) for this study only. However, if you give us your consent, we may store your anonymous responses securely in a trusted repository for 10 years for use in future academic research. If you have not yet studied the detailed information document, you can do so [here](#).

Consent (*select one option only*):

- I agree to participate and to have my anonymised answers entered into a trusted repository for use in further academic research
- I agree to participate but I want my answers to be used only in this study

- I do not agree to participate
 - [Sorry-2] **No problem, participation is voluntary. Thank you.** However, we are sorry that you do not wish to participate. If you would like to know more about this research and how we maintain the confidentiality of our participants, please do not hesitate to contact us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro For more information, you can access the Information Sheet or the project page here. →[end of survey]

8.3 Letting history

Brief history as a landlord in Romania:

- How many years have you been active on the housing rental market? _____
- How many properties do you currently own for rent? _____
- Where are these properties located? Please note „city/county/no. rooms” for each: _____
- How many different sets of tenants have you had in total so far? _____

You personally live in:

- County: _____
- Locality _____
- Outside Romania. Please specify „country/locality”: _____

In your home (the one above):

- No. rooms (living room and bedrooms only): _____
- No. people who usually occupies it: _____
- Relationships between these people (*single/couple, with/without children, relatives, friends, etc*): _____

8.4 Reasons and dwelling quality

REASONS: Please tell us why you are active in the private rental sector and how you have built your current portfolio. Please tell us as much as you want, including if your reasons have changed over time.

Type you answer:

QUALITY: Please describe the quality of the property(ies) you are renting out. For example:

- (1) Would you say that the promotional photos were realistic?
- (2) Are there any defects or qualities not noticeable on viewing?
- (3) How does it compare to other rental properties at the same rent level?
- (4) How does it compare to where you live now?

Type you answer:

8.5 Tenant search and eviction

TENANT SEARCH: Thinking about your entire rental experience, please describe the process of finding the desired tenant(s). For example:

- (1) What characteristics do you prefer (family type, occupation, education)?
- (2) Did you generally have enough visitors and/or offers to make a choice, and if so, on what criteria did you make it?
- (3) In general, were you satisfied with the choice you made?

Type you answer:

EVACUATION: Have you ever had to ask your tenant to vacate the property? If yes:

(1) What were the circumstances/reasons but also the emotions of the situation (if any)?

Type your answer:

8.6 Letting agent and negotiation

LETTING AGENT: In general, were you satisfied with the services provided by letting agents? *For example:*

- (1) Did you work in partnership with a specific one, interacted as needed, or even avoided them as much as possible?
- (2) Was the agent involved only during the promotion/viewing or after that as well (and in what ways)?
- (3) Did you feel that they took your side, that of the tenant, or they mediated neutrally between the parties?

Type your answer:

NEGOTIATION: In general, who was present at the viewings and what matters were discussed? *For example:*

- (1) Deposit/rent value; contract duration; utility payment method; salary; job; furniture requirements; other requirements.
- (2) Have you been open to negotiate certain conditions, and if so, which ones?

Type your answer:

8.7 Contract

THE CONTRACT: Reflecting on your most recent experience: After deciding on a particular tenant, how did the contract go? *For example:*

- (1) What type did you use (verbal contract, a Renting or a Leasing Contract, registered or unregistered) and why?
- (2) What was satisfying and what was dissatisfying about this process?

Type your answer:

8.8 Admin

ADMINISTRATION: Please describe the management process during the renting period. *For example:*

- (1) Under whose name (landlord's/tenant's) are the contracts with the service providers, and how are the costs paid?
- (2) Were any repairs needed and if so, how promptly were they carried out?
- (3) In general, how often, in what way and for what reasons do you communicate with the tenant?

Type your answer:

ADMINISTRATION: Please describe the process of managing the property in the period between contracts. *For example:*

- (1) About how long was your property vacant between two contracts, and for what reasons?
- (2) Was it necessary to fulfil certain administrative procedures (with the city administration or homeowners' association)?
- (3) Do you commonly fix the property between contracts, and if so, in what way?

Type you answer:

8.9 Home

FEELING AT HOME: Please tell us if you try to make your tenant feel at home and, if so, how. For example, by:

- (1) The furniture and decor you provide
- (2) Tenant's freedom to personalize the space with their personal items
- (3) Tenant's ability to be in control and have privacy
- (4) Socializing with loved ones

Type you answer:

8.10 Photos

PHOTOS: We would greatly appreciate a few photos of your rented property (for example those used for promotion), preferably accompanied by comments. You can upload them anonymously below.

- Photo 1
- Photo 2
- Photo 3

Your comments on the photos: _____

8.11 Risks and trust

RISKS: From your experience, would you say that there are certain risks of renting a dwelling, both for the tenant and for the landlord? *If so,*

- (1) What would they be and how could they be reduced?
- (2) How could you protect yourself personally?

Type you answer:

TRUST: Renting a dwelling brings face-to-face two people who don't know each other and who must trust each other, at least to a certain level. *Questions:*

- (1) In your experience, how is trust assessed/formed at the time of viewing, but also afterwards?
- (2) Would you say that your confidence in the way in which the landlord fulfils their duties has increased over time or, on the contrary, has decreased? Why?

Type you answer:

8.12 Future

THE FUTURE: Please let us know if you expect to be active in the rental market in the next 5 years (why and in what way)?

Type you answer:

8.13 The system

Would you say that the current private renting sector in Romania:

- Works well for both renters and landlords?
- Works better for landlords than for renters?

- Works better for renters than for landlords?
- I do not know

Would you say that the private renting sector in Romania needs to change so that a rented property becomes a tenant's 'home'?

- Yes
- No
- I do not know

What changes would you consider to be necessary for a better functioning of the rental market? For example, legal or cultural changes.

Type your answer:

8.14 About you

A little about yourself. Would you describe yourself as:

- Female
- Male
- Other
- I would rather not say

Your age is between:

- 18-24 years
- 25-34 years
- 35-44 years
- 45-54 years
- 55-64 years
- 65 years and over
- I would rather not say

What is the last school you graduated from?

- Primary school
- Secondary school/Vocational school
- High school/Post secondary school
- University
- Postgraduate studies

Are you currently? Check all that apply:

- Student
- Self employed
- Full-time employee
- Part-time employee
- Unemployed
- Pensioner
- I take care of the children/house
- I don't have to work

8.15 Economics

With reference to the last 12 months, **your total net household income** (i.e. the income of all people in the household and from all their activities, after tax):

- It allowed saving/investing quite substantial amounts
- It allowed saving/investing some minor amounts
- It was enough but did not allow for saving/investing
- It wasn't enough, I/we used previously made savings
- It wasn't enough, I/we used loans or help from family/other people

Compared to your **total net household income** (defined above), the **percentage of your entire rental income** is roughly:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observations: _____

Over the next year, you expect your household financial situation to be:

- Better than now
- Just like now
- Worse than now
- I cannot appreciate

8.16 Interview invitation

Thank you and we hope you enjoyed participating in this study.

This project continues with a small number of ZOOM interviews with Adriana to reflect in more detail on some.

We invite you to participate.

You can access more information about the interview in [the Interview Information Sheet](#). For any question, you can contact Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (phone: xxx)

Expression of interest:

- I wish to participate further → [Thank you. To contact you we need your email: _____]
- I do not wish to participate further

8.17 End of survey

Thank you. Your response has been recorded.

For any concerns, do not hesitate to write to us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

9. Questionnaire for Tenant-Landlord (English)

9.1 Information

We invite you to participate in a research study undertaken by the University of Bucharest, titled: **About private tenants and landlords in Romania.**

This study seeks to understand the reasons why private tenants and landlords use the rental market, whether current practices enable constructing that comfortable feeling of 'home', how risks are negotiated and how trust is built between parties. The study is led by Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro and is financed by the European Union. Thank you for your interest.

Who is invited to participate? Any person at least 18 years of age who lives in or owns a privately rented home in Romania. Participation is voluntary. Detailed information on how the university manages data responsibly can be found in the [Questionnaire Information Sheet](#). We recommend that you download and read this document. Feel free to email us for any concerns you may have.

What will I have to do? We invite you to describe your rental experiences in your own words. Completing the questionnaire will take about 10-20 minutes, depending on how detailed you want to be. There are altogether 13 open questions (free text), where some topics of interest are suggested but you can discuss any other aspects that are important to you. Some other questions require ticking the appropriate option or entering a short text (age, locality, etc). We also invite you to upload photos of the home if you wish.

Can I pause the survey and come back later? Yes, in this case a custom link will be generated, which you need to save. This will take you back to where you were when you left.

Eligibility. I am aged 18 years or more and (*select one option only*):

- I live in a privately rented house in Romania (tenant)
- I own a privately rented house in Romania (landlord)
- I am a tenant (in Romania or abroad) and I am also a landlord in Romania
- I am none of the above
 - [Sorry-1] **Thank you for your interest, unfortunately you are not eligible to participate in this study.** This questionnaire is addressed only to people aged 18 and over who live in or own a privately rented dwelling in Romania. However, if you think your story is relevant to this study, e.g. because you have recently rented, please contact us on email at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro We want to hear your story and we can arrange another way to hear from you. →[End of survey]

9.2 Consent

This study has been reviewed and approved by the Research Ethics Commission of the University of Bucharest, email cometc@unibuc.ro

The University is committed to protect your information. We will use your responses anonymously (i.e. without any personally identifiable information) for this study only. However, if you give us your consent, we may store your anonymous responses securely in a trusted repository for 10 years for use in future academic research. If you have not yet studied the detailed information document, you can do so [here](#).

Consent (*select one option only*):

- I agree to participate and to have my anonymised answers entered into a trusted repository for use in further academic research
- I agree to participate but I want my answers to be used only in this study

- I do not agree to participate
 - [Sorry-2] **No problem, participation is voluntary. Thank you.** However, we are sorry that you do not wish to participate. If you would like to know more about this research and how we maintain the confidentiality of our participants, please do not hesitate to contact us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro For more information, you can access the Information Sheet or the project page here. →[end of survey]

9.3 Renting and letting history

Considering that you are in the rare situation of being both a tenant and a landlord, completing our questionnaire will take a little more of your time. Your contribution is greatly appreciated.

Brief history as a tenant (in Romania and abroad):

- How many years have you rented this home? _____
- How many years have you lived in the private rented sector? _____
- How many different homes have you rented in total so far? _____

Brief history as a landlord in Romania:

- How many properties do you currently own for rent? _____
- Where are these properties located? Please note „city/county/number of rooms” for each: _
- How many years have you been active on the housing rental market? _____
- How many different sets of tenants have you had in total so far? _____

9.4 In your home

You currently live (as a tenant) in:

- County: _____
- Locality _____
- Outside Romania. Please specify „country/locality”: _____

In your home (the one above):

- No. rooms (living room and bedrooms only): _____
- No. people who usually occupies it: _____
- Relationships between these people (*single/couple, with/without children, relatives, friends, etc*): _____

9.5 Reasons

REASONS: Please tell us your reasons for being active in the rental sector as a tenant as well as an owner. Please tell us as much as you want, including if your reasons have changed over time.

As tenant:

Type you answer: _____

As landlord:

Type you answer: _____

9.6 Search

AS TENANT: Thinking about your entire rental experience, please describe the process of finding the desired dwelling(s). For example:

- (1) What characteristics did you want (location, number of rooms, rent level, furnished/unfurnished)?

- (2) In general, how many dwellings did you view before deciding on a particular one?
- (3) In general, have you been satisfied with what you found?

Type you answer:

AS LANDLORD: Thinking about your entire rental experience, please describe the process of finding the desired tenant(s). For example:

- (1) What characteristics do you prefer (family type, occupation, education)?
- (2) Did you generally have enough visitors and/or offers to make a choice, and if so, on what criteria did you make it?
- (3) In general, were you satisfied with the choice you made?

Type you answer:

9.7 Letting agent

LETTING AGENT: In general, were you satisfied with the services provided by letting agents (in your both roles)? For example:

- (1) Did you work in partnership with a specific one, interacted as needed or even avoided them as much as possible?
- (2) Was the agent involved only during the promotion/viewing or after that as well (and in what ways)?
- (3) Did you feel that they took the tenant's side, that of the landlord, or mediated neutrally between the parties?

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.8 Negotiation

NEGOTIATION: In general, who was present during the viewings and what matters were discussed, (in your both roles)? For example:

- (1) Deposit/rent value; contract duration; utility payment method; salary; job; furniture requirements; other requirements.
- (2) **As tenant:** Did you feel that you could negotiate certain conditions in your favour, and if so, which ones?
- (3) **As landlord:** Have you been open to negotiate certain conditions, and if so, which ones?

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.9 Contract

THE CONTRACT: Reflecting on your most recent experience, both as a renter and as a landlord: After deciding on a particular dwelling/tenant, how did the contract go? For example:

- (1) What type did you use (verbal contract, a Renting or a Leasing Contract, registered or unregistered) and why?
- (2) What was satisfying and what was dissatisfying about this process?

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.10 Moving in and eviction

AS TENANT: Please describe the process of moving into your current home (as tenant). For example:

- (1) What were the costs of moving (relocation, changing supplier contracts, buying any needed items)?
- (2) Did you celebrate in any way?

Type you answer:

EVICTION: Have you ever had to ask your tenant or have you been asked as a tenant to vacate the property? If so:

- (1) What were the circumstances/reasons but also the emotions of the situation (if any)?

Type you answer:

9.11 Dwelling quality

QUALITY: Please describe the quality of the rented dwellings, both the one where you currently live as a tenant and the one(s) you rent out as a landlord. For example:

- (1) Would you say that the promotional photos were realistic?
- (2) Are there any defects or qualities not noticeable on viewing?
- (3) How does it compare to other rental properties at the same rent level?
- (4) How satisfied/unsatisfied are you with your current rented accommodation?
- (5) How does the accommodation you currently live in compare to the one(s) you rent as a landlord?

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.12 Admin within contracts

ADMINISTRATION: Please describe the management process during the rental period, both as experienced as a tenant and practiced as a landlord. For example:

- (1) Under whose name (landlord's/tenant's) are the contracts with the service providers, and how are the costs paid?
- (2) Were any repairs needed and if so, how promptly were they carried out?

(3) In general, how often, in what ways and for what reasons do you communicate with the landlord/tenant?

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.13 Admin between contracts

AS LANDLORD: Please describe the process of managing the property in the period between contracts.

For example:

- (1) About how long was your property vacant between two contracts, and for what reasons?
- (2) Was it necessary to fulfill certain administrative procedures (with the city administration or homeowners' association)?
- (3) Do you commonly fix the property between contracts, and if so, in what way?

Type you answer:

9.14 Home

THE FEELING OF HOME: As a tenant, please tell us if you feel at home or what prevented you from feeling that way in your current dwelling. As a landlord, please tell us if you try to make your tenant feel at home and, if so, how. For example:

- (1) The furniture and decor provided by the landlord
- (2) Tenant's freedom to personalize the space with their personal items
- (3) The tenant's ability to be in control and have privacy
- (4) Socializing with your loved ones

As tenant:

Type you answer:

As landlord:

Type you answer:

9.15 Photos

PHOTOS: We would greatly appreciate a few photos of the dwelling you live in as a tenant and of the one(s) you rent as a landlord, preferably accompanied by comments (so that we can differentiate them). You can upload them anonymously below.

- Photo 1
- Photo 2
- Photo 3
- Photo 4

Your comments on the photos: _____

9.16 Risks and trust

RISKS: From your experience, would you say that there are certain risks of renting a dwelling, both for the tenant and for the landlord? *If so,*

- (1) What would they be and how could they be reduced?

(2) How could you protect yourself personally?

Type you answer:

TRUST: Renting a dwelling brings face-to-face two people who don't know each other and who must trust each other, at least to a certain level. Questions:

(1) In your experience, how is trust assessed/formed at the time of viewing, but also afterwards?

(2) Would you say that your confidence in the way in which the landlord/tenant fulfils their duties has increased over time or, on the contrary, has decreased? Why?

Type you answer:

9.17 Future

Your future as tenant: Please tell us what your expectations are concerning your living arrangements in 5 years' time?

Type you answer:

Your future as landlord: Please tell us if you expect to be active on the rental market in the next 5 years (why and in what way)?

Type you answer:

9.18 The system

Would you say that the current private renting sector in Romania:

- Works well for both renters and landlords?
- Works better for landlords than for renters?
- Works better for renters than for landlords?
- I do not know

Would you say that the private renting sector in Romania needs to change so that a rented property becomes a tenant's 'home'?

- Yes
- No
- I do not know

What changes would you consider to be necessary for a better functioning of the rental market? For example, legal or cultural changes.

Type you answer:

9.19 About you

A little about yourself. Would you describe yourself as:

- Female
- Male
- Other
- I would rather not say

Your age is between:

- 18-24 years
- 25-34 years
- 35-44 years
- 45-54 years
- 55-64 years
- 65 years and over
- I would rather not say

What is the last school you graduated from?

- Primary school
- Secondary school/Vocational school
- High school/Post secondary school
- University
- Postgraduate studies

Are you currently? *Check all that apply:*

- Student
- Self employed
- Full-time employee
- Part-time employee
- Unemployed
- Pensioner
- I take care of the children/house
- I don't have to work

9.20 Economics

With reference to the last 12 months, **your total net household income** (i.e. the income of all people in the household and from all their activities, after tax):

- It allowed saving/investing quite substantial amounts
- It allowed saving/investing some minor amounts
- It was enough but did not allow for saving/investing
- It wasn't enough, I/we used previously made savings
- It wasn't enough, I/we used loans or help from family/other people

Compared to your **total net household income** (defined above), the **percentage of rent** you pay is roughly:

Up to 11%	11%-20%	21%-30%	31%-40%	41%-50%	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	Over 90%
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Observations: _____

Compared to your **total net household income** (defined above), the **percentage of your entire rental income** is roughly:

Up to 11%	11%-20%	21%-30%	31%-40%	41%-50%	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	Over 90%
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Observations: _____

Over the next year, you expect your household financial situation to be:

- Better than now
- Just like now
- Worse than now
- I cannot appreciate

9.21 Interview invitation

Thank you and we hope you enjoyed participating in this study.

This project continues with a small number of ZOOM interviews with Adriana to reflect in more detail on some.

We invite you to participate.

You can access more information about the interview in [the Interview Information Sheet](#). For any question, you can contact Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (phone: xxx)

Expression of interest:

- I wish to participate further → [Thank you. To contact you we need your email: _____]
- I do not wish to participate further

9.22 End of survey

Thank you. Your response has been recorded.

For any concerns, do not hesitate to write to us at adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

10. Conclusion

This Briefing Paper 2 has described the data to be collected by means of a qualitative online questionnaire. It contributes to making AFFECTIVE-PRS research data FAIR that is more Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable by other academic users. It also opens up the space for other scholars to scrutinise, replicate, or adjust this survey's bespoke questions to their own work.

The paper has presented ethical considerations, preliminary design considerations, the flow of questions for the three participant groups (tenants, landlords and tenant-landlords) and the exact questions, in English translation as well as in Romanian (the language in which the questionnaire will be launched on 1 February 2023).

Results and brief discussion on data analysis will be reported in a follow up Briefing Paper.

Annex 1. Questionnaire for Tenants (Romanian)

1. Informare

Vă invităm să participați la un studiu de cercetare întreprins de Universitatea din București numit: **Despre chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate în România.**

Acest studiu dorește să înțeleagă motivele pentru care chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate folosesc segmentul pieței de închiriere, dacă practicile actuale permit construirea acelui confortabil sentiment de „acasă”, cum sunt negociate riscurile și cum se construiește încrederea între părți. Studiul este condus de Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro și este finanțat de Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru interes.

Cine este invitat să participe? Orice persoană în vârstă de minim 18 ani care locuiește într-o sau deține o locuință închiriată privat în România. Participarea este voluntară. Informații detaliate privind modul responsabil în care universitatea gestionează datele dvs se găsesc în [Foaia de informare chestionar](#). Vă recomandăm să descărcați și să citiți acest document. Nu ezitați să ne scrieți pentru orice nelămurire pe care o aveți.

Ce va trebui să fac? Vă invităm să descrieți experiențele dvs de închiriere în propriile dvs cuvinte. Completarea chestionarului va dura cam 10-20 minute, depinde de cât de mult doriți dvs să detaliați. Cu totul sunt 13 întrebări deschise, tip text liber, unde sunt sugerate câteva teme de interes dar dvs puteți discuta orice alte aspecte care sunt importante pentru dvs. Alte câteva întrebări necesită bifarea opțiunii adecvate sau introducerea unui text scurt (vârstă, localitate, etc). Vă invităm și să încărcați fotografii ale locuinței, dacă doriți.

Pot să întrerup completarea chestionarului și să revin mai târziu? Da, în acest caz se va genera un link personalizat pe care trebuie să îl salvați și prin care puteți reveni acolo unde a trebuit să întrerupeți.

Eligibilitate. Am minim 18 ani și (*alegeți doar o opțiune*):

- Locuiesc într-o locuință închiriată privat în România (chiriaș)
- Dețin o locuință închiriată privat în România (proprietar-gazdă)
- Sunt chiriaș (în România sau străinătate) și în același timp dețin o locuință închiriată privat în România
- Nu sunt niciuna din cele de mai sus
 - **[Sorry-1] Vă mulțumim pentru interes, din păcate nu sunteți eligibil(ă) pentru a participa la acest studiu.** Acest chestionar se adresează doar persoanelor cu vârsta de min. 18 ani și care locuiesc într-o sau dețin o locuință închiriată privat în România. Cu toate acestea, dacă credeți că povestea dvs este relevantă pentru acest studiu, de exemplu pentru că ați închiriat recent, vă rugăm să ne contactați pe email la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Vrem să auzim opiniile dvs și putem aranja o altă modalitate de a participa. →[end of survey]

2. Consimțământ

Acest studiu a fost evaluat și aprobat de către Comisia de Etică a Cercetării din Universitatea București, email cometc@unibuc.ro

Universitatea se angajează să asigure protecția completă a informațiilor dvs. Vom utiliza răspunsurile dvs în mod anonim (adică fără nici o informație de identificare personală) numai pentru această studiu. Totuși, dacă ne dați acordul, este posibil să păstrăm pentru 10 ani și în deplină siguranță răspunsurile dvs

anonime într-o bază de date de încredere pentru a fi utilizate în cercetări academice viitoare. Dacă încă nu ați studiat documentul cu informații detaliate, puteți să o faceți [aici](#).

Consimțământ (*alegeți doar o opțiune*):

- Sunt de acord să particip și ca răspunsurile mele anonimizate să fie păstrate pentru a fi utilizate în cercetări ulterioare
- Sunt de acord să particip dar doresc ca răspunsurile mele să fie utilizate doar în acest studiu
- Nu sunt de acord să particip
 - **[Sorry-2] Nu este nici o problemă, participarea este voluntară. Vă mulțumim.** Totuși, ne pare rău că nu doriți să participați. Dacă doriți să aflați mai multe despre această cercetare și despre modul în care menținem confidențialitatea participanților noștri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Pentru mai multe informații, puteți accesa Fișa de Informații sau pagina proiectului [aici](#). →[end of survey]

3. Istoric

Scurt istoric în calitate de chiriaș în România:

- De câți ani locuiți în sectorul privat de închiriere? _____
- Câte locuințe diferite ați închiriat în total până acum? _____
- De câți ani închiriați această locuință? _____

În prezent locuiți (ca chiriaș) în:

- Județ: _____
- Localitate _____

În locuința dvs actuală (cea de mai sus):

- Nr camere (doar camera de zi și dormitoare): _____
- Nr persoane care o ocupă, de obicei: _____
- Relațiile dintre aceste persoane (*singur/cuplu, cu/fără copii, rude, prieteni, etc*): _____

4. Motive și căutare

MOTIVE: Vă rugăm să ne precizați motivele pentru care ați decis să închiriați în mod privat. *Spuneți-ne cât de pe larg doriți, inclusiv dacă motivele dvs s-au schimbat în timp.*

Scrie aici:

CĂUTARE: Gândindu-vă la întreaga dvs experiență de închiriere, vă rugăm să ne descrieți procesul de găsire a locuinței dorite. *De exemplu:*

- (1) Ce caracteristici doreați (locație, nr. camere, valoare chirie, mobilat/nemobilat)?
- (2) În general, cam câte locuințe ați vizionat înainte de a vă decide asupra uneia anume?
- (3) În general, ați fost mulțumit(ă) cu ceea ce ați găsit?

Scrie aici:

5. Agent

AGENT IMOBILIAR: În general, ați fost mulțumit(ă) de serviciile prestate de agenții imobiliari? *De exemplu:*

- (1) Ați lucrat în parteneriat cu unul anume, ați interacționat după caz sau chiar i-ați evitat pe cât posibil?
- (2) A fost implicat doar în timpul promovării/vizionării sau și după aceea (și în ce fel)?

(3) Ați simțit că a luat partea dvs, a proprietarului, sau a intermediat neutru între părți?

Scrie aici:

6. Negociere și contract

NEGOCIERE: În general, cine a mai fost de față în momentul vizionărilor și ce subiecte s-au discutat?

De exemplu:

- (1) Valoare depozit/chirie; durată contract; mod de plată utilități; salariu; loc de muncă; cerințe de mobilier; alte cerințe
- (2) Ați simțit că ați putut negocia în favoarea dvs anumite condiții și, dacă da, care anume?

Scrie aici:

CONTRACT: Gândindu-vă la experiența dvs cea mai recentă: După ce v-ați decis asupra unei anumite locuințe, cum a decurs încheierea contractului? *De exemplu:*

- (1) Ce formă ați folosit (înțelegere verbală, Contract de Închiriere sau Comodat, înregistrat sau neînregistrat) și de ce?
- (2) Ce v-a mulțumit și ce v-a nemulțumit în legătură cu acest proces?

Scrie aici:

7. Mutare și evacuare

MUTARE: Vă rugăm să descrieți procesul de mutare în actuala locuință. *De exemplu:*

- (1) Care au fost costurile mutării (relocare lucruri, schimbare contracte cu furnizorii, cumpărare obiecte necesare)?
- (2) Ați sărbătorit în vreun fel?

Scrie aici:

EVACUARE: S-a întâmplat vreodată să fiți obligat(ă) să vă mutați pentru că proprietarul v-a cerut să plecați? *Daca da:*

- (1) Care au fost circumstanțele/motivul dar și emoțiile situației (dacă a fost cazul)?

Scrie aici:

8. Calitatea locuinței și administrare

CALITATE: Vă rugăm să descrieți calitatea locuinței actuale. *De exemplu:*

- (1) Ați spune că fotografiile de promovare au fost realiste?
- (2) Ați descoperit defecte sau calități pe care nu le-ați observat înainte de a vă muta?
- (3) Cum se compară cu alte locuințe închiriate la același nivel de chirie?
- (4) Cum se compară cu alte locuințe în care ați locuit înainte (fie închiriate, proprietate personală sau cu părinții)?
- (5) Cât de mulțumit(ă)/nemulțumit(ă) sunteți de actuala locuință închiriată?

Scrie aici:

ADMINISTRARE: Vă rugăm să descrieți procesul de administrare a locuinței în perioada închirierii. *De exemplu:*

- (1) Pe ce rol (proprietar/chiriaș) sunt încheiate contractele cu furnizorii de servicii și cum sunt plătite costurile?
- (2) A fost nevoie de reparații și dacă da, cât de prompt au fost efectuate?
- (3) În general, cât de des, în ce mod și pentru ce motive comunicați cu proprietarul?

Scrie aici:

9. Acasă

SENTIMENTUL DE ACASĂ: Vă rugăm să ne spuneți dacă vă simțiți ca acasă sau ce v-a împiedicat să vă simțiți așa în această locuință. *De exemplu:*

- (1) Mobilierul și decorul oferit de proprietar
- (2) Personalizarea spațiului cu obiectele dvs personale
- (3) Capacitatea dvs de fi în control și de a avea intimitate
- (4) Socializare cu cei dragi

Scrie aici:

10. Foto

FOTOGRAFII: Am aprecia deosebit de mult câteva fotografii ale locuinței, de exemplu cea ce vă place sau cea ce nu vă place, preferabil însoțite de comentarii. Le puteți încărca în mod anonim mai jos.

- Foto 1
- Foto 2
- Foto 3

Comentariile dvs privind fotografiile: _____

11. Riscuri și încredere

RISURI: Din experiența dvs, ați spune că există anumite riscuri ale închirierii locuinței, atât pentru chiriaș, cât și pentru proprietar? *Dacă da,*

- (1) Care ar fi acestea și cum ar putea fi reduse?
- (2) Cum vă protejați dvs personal?

Scrie aici:

ÎNCREDERE: Închirierea unei locuințe aduce față în față doi oameni care nu se cunosc și care trebuie să aibă încredere unul în celălalt, cel puțin până la un anumit nivel. *Întrebare:*

- (1) Din experiența dvs, cum se apreciază/formează încrederea în momentul vizionării dar și ulterior?
- (2) Ați spune că încrederea dvs în modul în care proprietarul își îndeplinește atribuțiile a crescut în timp sau, dimpotrivă, a scăzut? De ce?

Scrie aici:

12. Viitorul

VIITORUL: Vă rugăm să ne spuneți ce așteptări aveți cu privire la aranjamentele dvs de locuit peste 5 ani?

Scrive aici:

13. Sistemul

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România:

- Funcționează bine atât pentru chiriași, cât și pentru proprietari?
- Funcționează mai bine pentru proprietari decât pentru chiriași?
- Funcționează mai bine pentru chiriași decât pentru proprietari?
- Nu mă pot pronunța

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România trebuie să se schimbe pentru ca o locuință închiriată să devină ‘acasă’ pentru chiriaș?

- Da
- Nu
- Nu știu

Ce schimbări ați considera a fi necesare pentru o mai bună funcționare a pieței de închiriere? De exemplu, schimbări legale sau de mentalitate.

Scrive aici:

14. Despre dvs

Câte ceva despre dvs. V-ați descrie drept:

- Femeie
- Bărbat
- Altfel
- Prefer să nu spun

Vârsta dvs este (ani împliniți): _____

Care este ultima școală absolvită?

- Școală primară
- Gimnaziu/Școală profesională
- Liceu/Școală postliceală
- Facultate
- Studii postuniversitare
- Prefer să nu spun

În prezent sunteți? (Bifați toate cele care se aplică):

- Student(ă)
- Liber profesionist
- Angajat(ă) cu normă întreagă
- Angajat(ă) cu normă redusă
- Șomer(ă)
- Pensionar(ă)
- Am grijă de copii/casă
- Nu trebuie să lucrez
- Prefer să nu spun

15. Situația economică

Cu referință la ultimele 12 luni, **venitul total net al gospodăriei dvs** (adică venitul tuturor persoanelor din gospodărie și din toate activitățile lor, după taxare):

- A permis economisirea/investirea unor sume destul de substanțiale
- A permis economisirea/investirea unor sume minore
- A fost suficient, fără să permită realizarea de economii/investiții
- Nu a fost suficient, am folosit economii realizate anterior
- Nu a fost suficient, am folosit împrumuturi sau sprinjinul familiei/altor persoane

Față de **venitul total net al gospodăriei dvs** (definit mai sus), **procentul chiriei** pe care o plățiți este aproximativ:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observații: _____

În anul următor, vă așteptați ca situația financiară a gospodăriei dvs să fie:

- Mai bună decât acum
- La fel ca acum
- Mai rea decât acum
- Nu mă pot pronunța

16. Interviu

Vă mulțumim și sperăm că v-a plăcut să participați în acest studiu.

Acest proiect continuă cu un mic număr de interviuri prin ZOOM cu Adriana pentru a reflecta mai în detaliu la câteva subiecte.

Vă invităm să participați.

Puteți accesa mai multe informații privind interviul în [Fișa Informare Interviu](#). Pentru orice întrebare, puteți să ne contactați prin Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (telefon: xxx)

Expresie de interes:

- Doresc să particip mai departe → [Vă mulțumim. Pentru a vă contacta avem nevoie de emailul dvs: _____]
- Nu doresc să particip mai departe

17. Sfârșit

Vă mulțumim. Răspunsul dvs a fost înregistrat.

Pentru orice nelămurire, nu ezitați să ne scrieți la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

Annex 2. Questionnaire for Landlords (Romanian)

1. Informare

Vă invităm să participați la un studiu de cercetare întreprins de Universitatea din București numit: **Despre chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate în România.**

Acest studiu dorește să înțeleagă motivele pentru care chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate folosesc segmentul pieței de închiriere, dacă practicile actuale permit construirea aceluși confortabil sentiment de „acasă”, cum sunt negociate riscurile și cum se construiește încrederea între părți. Studiul este condus de Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro și este finanțat de Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru interes.

Cine este invitat să participe? Orice persoană în vârstă de minim 18 ani care locuiește într-o sau deține o locuință închiriată privat în România. Participarea este voluntară. Informații detaliate privind modul responsabil în care universitatea gestionează datele dvs se găsesc în [Foaia de informare chestionar](#). Vă recomandăm să descărcați și să citiți acest document. Nu ezitați să ne scrieți pentru orice nelămurire pe care o aveți.

Ce va trebui să fac? Vă invităm să descrieți experiențele dvs de închiriere în propriile dvs cuvinte. Completarea chestionarului va dura cam 10-20 minute, depinde de cât de mult doriți dvs să detaliați. Cu totul sunt 13 întrebări deschise, tip text liber, unde sunt sugerate câteva teme de interes dar dvs puteți discuta orice alte aspecte care sunt importante pentru dvs. Alte câteva întrebări necesită bifarea opțiunii adecvate sau introducerea unui text scurt (vârstă, localitate, etc). Vă invităm și să încărcați fotografiile ale locuinței, dacă doriți.

Pot să întrerup completarea chestionarului și să revin mai târziu? Da, în acest caz se va genera un link personalizat pe care trebuie să îl salvați și prin care puteți reveni acolo unde a trebuit să întrerupeți.

Eligibilitate. Am minim 18 ani și (*alegeți doar o opțiune*):

- Locuiesc într-o locuință închiriată privat în România (chiriaș)
- Dețin o locuință închiriată privat în România (proprietar-gazdă)
- Sunt chiriaș (în România sau străinătate) și în același timp dețin o locuință închiriată privat în România
- Nu sunt niciuna din cele de mai sus
 - **[Sorry-1] Vă mulțumim pentru interes, din păcate nu sunteți eligibil(ă) pentru a participa la acest studiu.** Acest chestionar se adresează doar persoanelor cu vârsta de min. 18 ani și care locuiesc într-o sau dețin o locuință închiriată privat în România. Cu toate acestea, dacă credeți că povestea dvs este relevantă pentru acest studiu, de exemplu pentru că ați închiriat recent, vă rugăm să ne contactați pe email la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Vrem să auzim opiniile dvs și putem aranja o altă modalitate de a participa. →[end of survey]

2. Consimțământ

Acest studiu a fost evaluat și aprobat de către Comisia de Etică a Cercetării din Universitatea din București, email cometc@unibuc.ro

Universitatea se angajează să asigure protecția completă a informațiilor dvs. Vom utiliza răspunsurile dvs în mod anonim (adică fără nici o informație de identificare personală) numai pentru această studiu.

Totuși, dacă ne dați acordul, este posibil să păstrăm pentru 10 ani și în deplină siguranță răspunsurile dvs anonime într-o bază de date de încredere pentru a fi utilizate în cercetări academice viitoare. Dacă încă nu ați studiat documentul cu informații detaliate, puteți să o faceți [aici](#).

Consimțământ (*alegeți doar o opțiune*):

- Sunt de acord să particip și ca răspunsurile mele anonimizate să fie păstrate pentru a fi utilizate în cercetări ulterioare
- Sunt de acord să particip dar doresc ca răspunsurile mele să fie utilizate doar în acest studiu
- Nu sunt de acord să particip
 - **[Sorry-2]** Nu este nici o problemă, participarea este voluntară. Vă mulțumim. Totuși, ne pare rău că nu doriți să participați. Dacă doriți să aflați mai multe despre această cercetare și despre modul în care menținem confidențialitatea participanților noștri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Pentru mai multe informații, puteți accesa Fișa de Informații sau pagina proiectului [aici](#). →[end of survey]

3. Istoric pe piața de închiriere

Scurt istoric în calitate de proprietar în România:

- De câți ani sunteți activ(ă) pe piața de închiriere a locuințelor? _____
- Câte locuințe pentru închiriere dețineți în momentul de față? _____
- Unde se află aceste locuințe? Vă rugăm notați „localitate/județ/nr camere” pentru fiecare: _
- Câte seturi de chiriași diferite ați avut în total până acum? _____

În prezent dvs locuiți în:

- Județ: _____
- Localitate _____
- În afara României. Vă rugăm notați „țară/localitate”: _____

În locuința dvs (cea de mai sus):

- Nr camere (doar camera de zi și dormitoare): _____
- Nr persoane care o ocupă, de obicei: _____
- Relațiile dintre aceste persoane (*singur/cuplu, cu/fără copii, rude, prieteni prieteni, etc*): _____

4. Motivele și calitatea locuințelor

MOTIVE: Vă rugăm să ne spuneți motivele dvs pentru care activați în sectorul de închiriere privată și cum v-ați construit portofoliul actual. *Povestiți-ne cât de pe larg doriți, inclusiv dacă motivele dvs s-au schimbat în timp.*

Scrie aici:

CALITATE: Vă rugăm să descrieți calitatea locuinței/locuințelor pe care le închiriați. *De exemplu:*

- (1) Ați spune că fotografiile de promovare au fost realiste?
- (2) Există anumite defecte sau calități neobservabile la vizionare?
- (3) Cum se compară cu alte locuințe închiriate la același nivel de chirie?
- (4) Cum se compară cu locuința în care locuiți dvs acum?

Scrie aici:

5. Căutare și evacuare chiriași

CĂUTARE CHIRIAȘI: Gândindu-vă la întreaga dvs experiență de închiriere, vă rugăm să ne descrieți procesul de găsim a chiriașului dorit. *De exemplu:*

- (1) Ce caracteristici preferați (tip de familie, ocupație, educație)?
- (2) În general, ați avut destui vizitatori și/sau oferte pentru a face o alegere și, dacă da, pe ce criterii ați făcut-o?
- (3) În general, ați fost mulțumit(ă) cu alegerea dvs?

Scrie aici:

EVACUARE: S-a întâmplat vreodată să trebuiască să îi cereți chiriașului dvs să elibereze locuința? *Dacă da:*

- (1) Care au fost circumstanțele/motivul dar și emoțiile situației (dacă a fost cazul)?

Scrie aici:

6. Agent și negociere

AGENT IMOBILIAR: În general, ați fost mulțumit(ă) de serviciile prestate de agenții imobiliari? *De exemplu:*

- (1) Ați lucrat în parteneriat cu unul anume, ați interacționat după caz sau chiar i-ați evitat pe cât posibil?
- (2) A fost implicat doar în timpul promovării/vizionării sau și după aceea (și în ce fel)?
- (3) Ați simțit că a luat partea dvs, a chiriașului, sau a intermediar neutru între părți?

Scrie aici:

NEGOCIERE: În general, cine a mai fost de față în momentul vizionărilor și ce subiecte s-au discutat?

De exemplu:

- (1) Valoare depozit/chirie; durată contract; mod de plată utilități; salariu; loc de muncă; cerințe de mobilier; alte cerințe
- (2) Ați lăsat loc pentru negocierea anumitor condiții, și dacă da, care anume?

Scrie aici:

7. Contract

CONTRACT: Gândindu-vă la experiența dvs cea mai recentă: După ce v-ați decis asupra unei chirii, cum a decurs încheierea contractului? *De exemplu:*

- (1) Ce formă ați folosit (înțelegere verbală, Contract de Închiriere sau Comodat, înregistrat sau neînregistrat) și de ce?
- (2) Ce v-a mulțumit și ce v-a nemulțumit în legătură cu acest proces?

Scrie aici:

8. Administrare

ADMINISTRARE: Vă rugăm să descrieți procesul de administrare a proprietății în perioada închirierii.

De exemplu:

- (1) Pe ce rol (proprietar/chiriaș) sunt încheiate contractele cu furnizorii de servicii și cum sunt plătite costurile?
- (2) A fost nevoie de reparații și dacă da, cât de prompt au fost efectuate?
- (3) În general, cât de des, în ce mod și pentru ce motive comunicați cu chiriașul?

Scrie aici:

ADMINISTRARE: Vă rugăm să descrieți procesul de administrare a proprietății în perioada dintre contracte. *De exemplu:*

- (1) Cât timp a fost proprietatea dvs neînchiriată între două contracte și din ce motive?
- (2) A fost necesară îndeplinirea anumitor proceduri administrative (cu administrația locală sau asociația de locatari)?
- (3) În general, ați pregătit proprietatea pentru următorul contract și, dacă da, în ce fel?

Scrie aici:

9. Acasă

SENTIMENTUL DE ACASĂ: Vă rugăm să ne spuneți dacă încercați să facilitați chiriașului dvs să se simtă ca acasă și, dacă da, cum. *De exemplu, prin:*

- (1) Mobilierul și decorul oferit de dvs
- (2) Personalizarea spațiului cu obiectele personale ale chiriașului
- (3) Capacitatea chiriașului de fi în control și de a avea intimitate
- (4) Socializare cu cei dragi

Scrie aici:

10. Foto

FOTOGRAFII: Am aprecia deosebit de mult câteva fotografii ale locuinței pe care o închiriați (de exemplu cele folosite pe site-urile de promovare), preferabil însoțite de comentarii. Le puteți încărca în mod anonim mai jos.

- Foto 1
- Foto 2
- Foto 3

Comentariile dvs privind fotografiile: _____

11. Riscuri și încredere

RISCURI: Din experiența dvs, ați spune că există anumite riscuri ale închirierii locuinței, atât pentru proprietar, cât și pentru chiriaș? *Dacă da,*

- (1) Care ar fi acestea și cum ar putea fi reduse?
- (2) Cum vă protejați dvs personal?

Scrie aici:

ÎNCREDERE: Închirierea unei locuințe aduce față în față doi oameni care nu se cunosc și care trebuie să aibă încredere unul în celălalt, cel puțin până la un anumit nivel. *Întrebare:*

(1) Din experiența dvs, cum se apreciază/formează încrederea în momentul vizionării dar și ulterior?

(2) Ați spune că încrederea dvs în modul în care chiriașul își îndeplinește atribuțiile a crescut în timp sau, dimpotrivă, a scăzut? De ce?

Scrive aici:

12. Viitorul

VIITORUL: Vă rugăm să ne spuneți dacă vă așteptați să fiți activ(ă) pe piața de închiriere în următorii 5 ani (de ce și în ce fel)?

Scrive aici:

13. Sistemul

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România:

- Funcționează bine atât pentru chiriași, cât și pentru proprietari?
- Funcționează mai bine pentru proprietari decât pentru chiriași?
- Funcționează mai bine pentru chiriași decât pentru proprietari?
- Nu mă pot pronunța

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România trebuie să se schimbe pentru ca o locuință închiriată să devină 'acasă' pentru chiriaș?

- Da
- Nu
- Nu știu

Ce schimbări ați considera a fi necesare pentru o mai bună funcționare a pieței de închiriere? De exemplu, schimbări legale sau de mentalitate.

Scrive aici:

14. Despre dvs

Câte ceva despre dvs. V-ați descrie drept:

- Femeie
- Bărbat
- Altfel
- Prefer să nu spun

Vârsta dvs este (ani împliniți): _____

Care este ultima școală absolvită?

- Școală primară
- Gimnaziu/Școală profesională
- Liceu/Școală postliceală
- Facultate
- Studii postuniversitare
- Prefer să nu spun

În prezent sunteți? (Bifați toate cele care se aplică):

- Student(ă)
- Liber profesionist
- Angajat(ă) cu normă întreagă
- Angajat(ă) cu normă redusă
- Șomer(ă)
- Pensionar(ă)
- Am grijă de copii/casă
- Nu trebuie să lucrez
- Prefer să nu spun

15. Situația economică

Cu referință la ultimele 12 luni, **venitul total net al gospodăriei dvs** (adică venitul tuturor persoanelor din gospodărie și din toate activitățile lor, după taxare):

- A permis economisirea/investirea unor sume destul de substanțiale
- A permis economisirea/investirea unor sume minore
- A fost suficient, fără să permită realizarea de economii/investiții
- Nu a fost suficient, am folosit economii realizate anterior
- Nu a fost suficient, am folosit împrumuturi sau sprinjinul familiei/altor persoane

Față de **venitul total net al gospodăriei dvs** (definit mai sus), **procentul veniturilor din închiriere** este aproximativ:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observații: _____

În anul următor, vă așteptați ca situația financiară a gospodăriei dvs să fie:

- Mai bună decât acum
- La fel ca acum
- Mai rea decât acum
- Nu mă pot pronunța

16. Interviu

Vă mulțumim și sperăm că v-a plăcut să participați în acest studiu.

Acest proiect continuă cu un mic număr de interviuri prin ZOOM cu Adriana pentru a reflecta mai în detaliu la câteva subiecte.

Vă invităm să participați.

Puteți accesa mai multe informații privind interviul în [Fișa Informare Interviu](#). Pentru orice întrebare, puteți să ne contactați prin Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (telefon: xxx)

Expresie de interes:

- Doresc să particip mai departe → [Vă mulțumim. Pentru a vă contacta avem nevoie de emailul dvs: _____]
- Nu doresc să particip mai departe

17. Sfârșit

Vă mulțumim. Răspunsul dvs a fost înregistrat.

Pentru orice nelămurire, nu ezitați să ne scrieți la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

Annex 3. Questionnaire for Tenant-Landlord (Romanian)

1. Informare

Vă invităm să participați la un studiu de cercetare întreprins de Universitatea din București numit: **Despre chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate în România.**

Acest studiu dorește să înțeleagă motivele pentru care chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate folosesc segmentul pieței de închiriere, dacă practicile actuale permit construirea aceluși confortabil sentiment de „acasă”, cum sunt negociate riscurile și cum se construiește încrederea între părți. Studiul este condus de Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro și este finanțat de Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru interes.

Cine este invitat să participe? Orice persoană în vârstă de minim 18 ani care locuiește într-o sau deține o locuință închiriată privat în România. Participarea este voluntară. Informații detaliate privind modul responsabil în care universitatea gestionează datele dvs se găsesc în [Foaia de informare chestionar](#). Vă recomandăm să descărcați și să citiți acest document. Nu ezitați să ne scrieți pentru orice nelămurire pe care o aveți.

Ce va trebui să fac? Vă invităm să descrieți experiențele dvs de închiriere în propriile dvs cuvinte. Completarea chestionarului va dura cam 10-20 minute, depinde de cât de mult doriți dvs să detaliați. Cu totul sunt 13 întrebări deschise, tip text liber, unde sunt sugerate câteva teme de interes dar dvs puteți discuta orice alte aspecte care sunt importante pentru dvs. Alte câteva întrebări necesită bifarea opțiunii adecvate sau introducerea unui text scurt (vârstă, localitate, etc). Vă invităm și să încărcați fotografiile ale locuinței, dacă doriți.

Pot să întrerup completarea chestionarului și să revin mai târziu? Da, în acest caz se va genera un link personalizat pe care trebuie să îl salvați și prin care puteți reveni acolo unde a trebuit să întrerupeți.

Eligibilitate. Am minim 18 ani și (*alegeți doar o opțiune*):

- Locuiesc într-o locuință închiriată privat în România (chiriaș)
- Dețin o locuință închiriată privat în România (proprietar-gazdă)
- Sunt chiriaș (în România sau străinătate) și în același timp dețin o locuință închiriată privat în România
- Nu sunt niciuna din cele de mai sus
 - **[Sorry-1] Vă mulțumim pentru interes, din păcate nu sunteți eligibil(ă) pentru a participa la acest studiu.** Acest chestionar se adresează doar persoanelor cu vârsta de min. 18 ani și care locuiesc într-o sau dețin o locuință închiriată privat în România. Cu toate acestea, dacă credeți că povestea dvs este relevantă pentru acest studiu, de exemplu pentru că ați închiriat recent, vă rugăm să ne contactați pe email la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Vrem să auzim opiniile dvs și putem aranja o altă modalitate de a participa. →[end of survey]

2. Consimțământ

Acest studiu a fost evaluat și aprobat de către Comisia de Etică a Cercetării din Universitatea din București, email cometc@unibuc.ro

Universitatea se angajează să asigure protecția completă a informațiilor dvs. Vom utiliza răspunsurile dvs în mod anonim (adică fără nici o informație de identificare personală) numai pentru această studiu.

Totuși, dacă ne dați acordul, este posibil să păstrăm pentru 10 ani și în deplină siguranță răspunsurile dvs anonime într-o bază de date de încredere pentru a fi utilizate în cercetări academice viitoare. Dacă încă nu ați studiat documentul cu informații detaliate, puteți să o faceți [aici](#).

Consimțământ (*alegeți doar o opțiune*):

- Sunt de acord să particip și ca răspunsurile mele anonimizate să fie păstrate pentru a fi utilizate în cercetări ulterioare
- Sunt de acord să particip dar doresc ca răspunsurile mele să fie utilizate doar în acest studiu
- Nu sunt de acord să particip
 - [Sorry-2] Nu este nici o problemă, participarea este voluntară. Vă mulțumim. Totuși, ne pare rău că nu doriți să participați. Dacă doriți să aflați mai multe despre această cercetare și despre modul în care menținem confidențialitatea participanților noștri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro Pentru mai multe informații, puteți accesa Fișa de Informații sau pagina proiectului [aici](#). →[end of survey]

3. Istoric

Având în vedere că vă aflați în situația rară de a fi atât chiriaș, cât și proprietar, completarea chestionarului vă va lua puțin mai mult timp. Contribuția dvs este foarte apreciată. Vă mulțumim.

Scurt istoric în calitate de chiriaș (în România și străinătate):

- De câți ani închiriați această locuință? _____
- De câți ani locuiți în sectorul privat de închiriere? _____
- Câte locuințe diferite ați închiriat în total până acum? _____

Scurt istoric în calitate de proprietar în România:

- Câte locuințe dețineți pentru închiriere în momentul de față? _____
- Unde se află aceste locuințe? Vă rugăm notați "localitate/județ/nr camera" pentru fiecare: _____
- De câți ani sunteți activ/ă pe piața de închiriere a locuințelor? _____
- Câte seturi de chiriasi diferite ați avut în total până acum? _____

4. În locuința dvs

În prezent locuiți (ca chiriaș) în:

- Județ: _____
- Localitate: _____
- În afara României. Vă rugăm notați „țară/localitate”: _____

În locuința dvs (unde locuiți în prezent):

- Nr camere (doar camera de zi și dormitoare): _____
- Nr persoane care o ocupă, de obicei: _____
- Relațiile dintre aceste persoane (*singur/cuplu, cu/fără copii, rude, prieteni prieteni, etc*): _____

5. Motive

MOTIVE: Vă rugăm să ne spuneți motivele pentru care activați în sectorul de închiriere privată atât ca chiriaș, cât și ca proprietar. *Povestiți-ne cât de pe larg doriți, inclusiv dacă motivele dvs s-au schimbat în timp.*

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

6. Căutare

CA CHIRIAȘ: Gândindu-vă la întreaga dvs experiență de închiriere, vă rugăm să ne descrieți procesul de găsire a locuinței dorite. *De exemplu:*

- (1) Ce caracteristici doreați (locație, număr camere, valoare chirie, mobilat/nemobilat)?
- (2) În general, cam câte locuințe ați vizionat înainte de a vă decide asupra uneia anume?
- (3) În general, ați fost mulțumit(ă) cu ceea ce ați găsit?

Scrie aici:

CA PROPRIETAR: Gândindu-vă la întreaga dvs experiență de închiriere, vă rugăm să ne descrieți procesul de găsire a chiriașului dorit. *De exemplu:*

- (1) Ce caracteristici preferați (tip de familie, ocupație, educație)?
- (2) În general, ați avut destui vizitatori și/sau oferte pentru a face o alegere și, dacă da, pe ce criterii ați făcut-o?
- (3) În general, ați fost mulțumit(ă) cu alegerea dvs?

Scrie aici:

7. Agent

AGENT IMOBILIAR: În general, ați fost mulțumit(ă) de serviciile prestate de agenții imobiliari (în ambele dvs roluri)? *De exemplu:*

- (1) Ați lucrat în parteneriat cu unul anume, ați interacționat după caz sau chiar i-ați evitat pe cât posibil?
- (2) A fost implicat doar în timpul promovării/vizionării sau și după aceea (și în ce fel)?
- (3) Ați simțit că a luat partea chiriașului, a proprietarului, sau a intermediarului neutru între părți?

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

8. Negociere

NEGOCIERE: În general, cine a mai fost de față în momentul vizionărilor și ce subiecte s-au discutat? *De exemplu:*

- (1) Valoare depozit/chirie; durată contract; mod de plată utilități; salariu; loc de muncă; cerințe de mobilier; alte cerințe
- (2) **Ca chiriaș:** Ați simțit că ați putut negocia în favoarea dvs anumite condiții și, dacă da, care anume?
- (3) **Ca proprietar:** Ați lăsat loc pentru negocierea anumitor condiții, și dacă da, care anume?

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

9. Contract

CONTRACT: Gândindu-vă la experiența dvs cea mai recentă, atât ca chiriaș cât și ca proprietar: După ce v-ați decis asupra unei anumite locuințe/chiriaș, cum a decurs încheierea contractul? *De exemplu:*

(1) Ce formă ați folosit (înțelegere verbală, Contract de Închiriere sau Comodat, înregistrat sau neînregistrat) și de ce?

(2) Ce v-a mulțumit și ce v-a nemulțumit în legătură cu acest proces?

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

10. Motare și evacuare

CA CHIRIAȘ: Vă rugăm să descrieți procesul de mutare în actuala locuință. *De exemplu:*

(1) Care au fost costurile (relocare lucruri, schimbare contracte cu furnizorii, cumpărare obiecte necesare)?

(2) Ați sărbătorit în vreun fel?

Scrie aici:

EVACUARE: Ați fost nevoit vreodată să cereți chiriașului dvs sau vi s-a cerut ca chiriaș să eliberați proprietatea? *Dacă da:*

(1) Care au fost circumstanțele/motivele dar și emoțiile situației (dacă a fost cazul)?

Scrie aici:

11. Calitatea

CALITATE: Vă rugăm să descrieți calitatea locuințelor închiriate, atât a celei în care locuiți în prezent ca chiriaș, cât și cele pe care le închiriați ca proprietar. *De exemplu:*

(1) Ați spune că fotografiile de promovare au fost realiste?

(2) Există anumite defecte sau calități neobservabile la vizionare?

(3) Cum se compară cu alte locuințe închiriate la același nivel de chirie?

(4) Cât de mulțumit(ă)/nemulțumit(ă) sunteți de locuința închiriată în care locuiți acum?

(5) Cum se compară locuința în care locuiți dvs acum cu cea pe care o închiriați în calitate de proprietar?

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

12. Administrare

ADMINISTRARE: Vă rugăm să descrieți procesul de administrare a locuinței în perioada închirierii, atât experimentat ca chiriaș cât și practicat ca proprietar. *De exemplu:*

- (1) Pe ce rol (proprietar/chiriaș) sunt încheiate contractele cu furnizorii de servicii și cum sunt plătite costurile?
- (2) A fost nevoie de reparații și dacă da, cât de prompt au fost efectuate?
- (3) În general, cât de des, în ce mod și pentru ce motive comunicați cu proprietarul/ chiriașul?

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

13 Administrare între contracte

CA PROPRIETAR: Vă rugăm să descrieți procesul de administrare a proprietății în perioada dintre contracte. *De exemplu:*

- (1) Cât timp a fost proprietatea dvs neînchiriată între două contracte și din ce motive?
- (2) A fost necesară îndeplinirea anumitor proceduri administrative (cu administrația locală sau asociația de locatari)?
- (3) În general, ați pregătit proprietatea pentru următorul contract și, dacă da, în ce fel?

Scrie aici:

14. Acasă

SENTIMENTUL DE ACASĂ. Ca chiriaș, vă rugăm să ne spuneți dacă vă simțiți ca acasă sau ce v-a împiedicat să vă simțiți așa în locuința dvs actuală. Ca proprietar, vă rugăm să ne spuneți dacă încercați să facilitați chiriașului dvs să se simtă ca acasă și, dacă da, cum. *De exemplu:*

- (1) Mobilierul și decorul oferit de proprietar
- (2) Personalizarea spațiului cu obiectele personale ale chiriașului
- (3) Capacitatea chiriașului de fi în control și de a avea intimitate
- (4) Socializare cu cei dragi

Ca chiriaș:

Scrie aici:

Ca proprietar:

Scrie aici:

15. Foto

FOTOGRAFII: Am aprecia deosebit de mult câteva fotografii ale locuinței în care locuiți ca chiriaș și ale celei/celor pe care le închiriați ca proprietar, de preferință însoțite de comentarii (pentru a le diferenția). Le puteți încărca anonim mai jos

- Foto 1
- Foto 2

- Foto 3
- Foto 4

Comentariile dvs privind fotografiile: _____

16. Riscuri și încredere

RISCURI: Din experiența dvs atât în calitate de chiriaș cât și de proprietar, ați spune că există anumite riscuri ale închirierii locuinței, pentru ambele părți? *Dacă da,*

- (1) Care ar fi acestea și cum ar putea fi reduse?
- (2) Cum vă protejați dvs personal (în ambele roluri)?

Scrie aici:

ÎNCREDERE: Închirierea unei locuințe aduce față în față doi oameni care nu se cunosc și care trebuie să aibă încredere unul în celălalt, cel puțin până la un anumit nivel. *Întrebare:*

- (1) Din experiența dvs atât ca chiriaș, cât și ca proprietar, cum se apreciază/formează încrederea în momentul vizionării dar și ulterior?
- (2) Ați spune că încrederea dvs în modul în care proprietarul/chiriașul dvs își îndeplinește atribuțiile a crescut în timp sau, dimpotrivă, a scăzut? De ce?

Scrie aici:

17. Viitorul

Viitorul dvs ca chiriaș: Vă rugăm să ne spuneți ce așteptări aveți cu privire la aranjamentele dvs de locuit peste 5 ani?

Scrie aici:

Viitorul dvs ca proprietar: Vă rugăm să ne spuneți dacă vă așteptați să fiți activ(ă) pe piața de închiriere în următorii 5 ani (de ce și în ce fel)?

Scrie aici:

18. Sistemul

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România:

- Funcționează bine atât pentru chiriași, cât și pentru proprietari?
- Funcționează mai bine pentru proprietari decât pentru chiriași?
- Funcționează mai bine pentru chiriași decât pentru proprietari?
- Nu mă pot pronunța

Ați spune că sectorul privat de închiriere a locuințelor din România trebuie să se schimbe pentru ca o locuință închiriată să devină ‘acasă’ pentru chiriaș?

- Da
- Nu
- Nu știu

Ce schimbări ați considera a fi necesare pentru o mai bună funcționare a pieței de închiriere? De exemplu, schimbări legale sau de mentalitate.

Scrie aici:

19. Despre dvs

Câte ceva despre dvs. V-ați descrie drept:

- Femeie
- Bărbat
- Altfel
- Prefer să nu spun

Vârsta dvs este (ani împliniți): _____

Care este ultima școală absolvită?

- Școală primară
- Gimnaziu/Școală profesională
- Liceu/Școală postliceală
- Facultate
- Studii postuniversitare
- Prefer să nu spun

În prezent sunteți? (*Bifați toate cele care se aplică*):

- Student(ă)
- Liber profesionist
- Angajat(ă) cu normă întreagă
- Angajat(ă) cu normă redusă
- Șomer(ă)
- Pensionar(ă)
- Am grijă de copii/casă
- Nu trebuie să lucrez
- Prefer să nu spun

20. Situația economică

Cu referință la ultimele 12 luni, **venitul total net al gospodăriei dvs** (adică venitul tuturor persoanelor din gospodărie și din toate activitățile lor, după taxare):

- A permis economisirea/investirea unor sume destul de substanțiale
- A permis economisirea/investirea unor sume minore
- A fost suficient, fără să permită realizarea de economii/investiții
- Nu a fost suficient, am folosit economii realizate anterior
- Nu a fost suficient, am folosit împrumuturi sau sprijinul familiei/altor persoane

Ca chiriaș: Față de **venitul total net al gospodăriei dvs** (definit mai sus), **procentul chiriei** pe care o plățiți este aproximativ:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observații: _____

Ca proprietar: Față de **venitul total net al gospodăriei dvs** (definit mai sus), **procentul veniturilor din închiriere** este aproximativ:

Up to 11%	11%- 20%	21%- 30%	31%- 40%	41%- 50%	51%- 60%	61%- 70%	71%- 80%	81%- 90%	Over 90%
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Observații: _____

În anul următor, vă așteptați ca situația financiară a gospodăriei dvs să fie:

- Mai bună decât acum
- La fel ca acum
- Mai rea decât acum
- Nu mă pot pronunța

21. Interviu

Vă mulțumim și sperăm că v-a plăcut să participați în această studiu.

Acest proiect continuă cu un mic număr de interviuri prin ZOOM cu Adriana pentru a reflecta mai în detaliu la câteva subiecte.

Vă invităm să participați.

Puteți accesa mai multe informații privind interviul în [Fișa Informare Interviu](#). Pentru orice întrebare, puteți să ne contactați prin Dr Adriana Soaita, email: adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro (telefon: xxx)

Expresie de interes:

- Doresc să particip mai departe → **[Vă mulțumim. Pentru a vă contacta avem nevoie de emailul dvs: _____]**
- Nu doresc să particip mai departe

22. Sfârșit

Vă mulțumim. Răspunsul dvs a fost înregistrat.

Pentru orice nelămurire, nu ezitați să ne scrieți la adriana-mihaela.soaita@unibuc.ro

References

- Braun, V., V. Clarke, E. Boulton, L. Davey, and C. McEvoy. 2020. The online survey as a qualitative research tool. *International Journal of Social Research Methodology*:1-14.
- Eckerdal, J. R., and C. Hagström. 2016. Qualitative questionnaires as a method for information studies research. Paper read at Proceedings of the Ninth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, at Uppsala, Sweden.
- Neundorf, A., and A. Ozturk. 2021. Recruiting Research Participants through Facebook: Assessing Facebook Advertisement Tools.
- Soaita, A. M. 2022a. Everyday activism: private tenants demand Right to Home. *Housing Studies*.
- Soaita, A. M. 2022b. Researching tenant activism by using an uncommon method: the online written interview. In *SAGE Research Methods: Doing Research Online, Cases*, ed. SAGE: SAGE.